

Recuperação da Informação: subsídios conceituais para o estudo introdutório - **PARTE 2 [Versão 1.0]**

PEROZO-VASQUEZ, Joel G.⁽¹⁾
(ufscjoel@gmail.com)

Resumo

Trata-se da parte 2 de sintetização introdutória de conceitos básicos da **Recuperação da Informação** na perspectiva da Ciência da Informação, como fonte de referência para fundamentar estudos sobre o tema.

Sumário

1 Retroalimentação de relevância.....	3
1.1 Conceito.....	3
1.2 Métodos.....	4
1.2.1 Métodos Explícitos.....	5
1.2.2 Métodos Implícitos.....	6
2 Metadados e a recuperação de informações.....	8
2.1 Conceito.....	8
2.2 Classificação.....	9
2.3 Padrões de Metadados.....	11
3 Recuperação Multimídia.....	14
3.1 Conceito.....	14
4 Recuperação Colaborativa e Social da Informação.....	17
4.1 Conceito.....	17
5 Recuperação Da Informação Em Dispositivos Móveis.....	18
5.1 Conceito.....	18
Referências e Fontes de Consulta.....	20

¹ Universidade Federal de Santa Catarina - (UFSC) - ([ROR: 041akq887](https://orcid.org/041akq887))

Lista de Ilustrações

Ilustração 1 - Retroalimentação de relevância x Expansão de consultas....	3
Ilustração 2 - Métodos de Retroalimentação de relevância.....	4
Ilustração 3 - Método explícito por meio de cliques.....	5
Ilustração 4 - Método explícito por Rastreamento Ocular.....	5
Ilustração 5 - Método explícito de Julgamento de Relevância.....	5
Ilustração 6 - Métodos Implícitos: análise local x análise global.....	6
Ilustração 7 - Fluxogramas: análise local x análise global.....	6
Ilustração 8 - Estratégias de análise local.....	7
Ilustração 9 - Análise Global e Modelos de expansão de consultas.....	7
Ilustração 10 - Critérios de Classificação de Metadados.....	9
Ilustração 11 - Classificação de Metadados de acordo com critérios.....	11
Ilustração 12 - Vantagens e desvantagens dos padrões.....	13
Ilustração 13 - Descritivo das características da Multimídia.....	15
Ilustração 14 - Tecnologias básicas de Recuperação Multimídia.....	15
Ilustração 15 - Metodologias básicas de Recuperação Multimídia.....	16
Ilustração 16 - Mapa mental de Recuperação de Informação Multimídia..	16
Ilustração 17 - Características das ferramentas de Busca Colaborativa...	17
Ilustração 18 - Características da RIDM.....	18
Ilustração 19 - Diferenças básicas entre RI e RIDM.....	18
Ilustração 20 - Diferenças básicas entre RI e RIDM.....	19
Ilustração 21 - Nomes relacionados com os Dispositivos Móveis.....	19

1 Retroalimentação de relevância

Objetivo de Aprendizagem	Identificar recursos de retroalimentação de relevância em SRI.
--------------------------	--

1.1 Conceito

Retroalimentação de relevância (*relevance feedback*) é uma técnica de utilizar o feedback dos usuários, em sistemas de recuperação de informação, para aprimorar os resultados de uma busca. Assim, o processo de modificação da consulta é chamado de 'realimentação de relevância', ou **expansão de consultas** [1], conforme destacado na [ilustração 1](#).

Realimentação de relevância (<i>relevance feedback</i>)	Expansão de consultas
quando o usuário fornece explicitamente informações sobre os documentos relevantes para uma consulta.	quando informações relacionadas à consulta são utilizadas para expandi-la.
Ilustração 1 - Retroalimentação de relevância x Expansão de consultas Fonte: própria do autor (Perozo-Vasquez, 2023)	

A premissa básica da retroalimentação de relevância, refere-se ao ciclo de realimentação:

qm retornará um maior número de documentos relevantes para a consulta q
Onde: q = questão da consulta inicial; qm = questão modificada

1.2 Métodos

Os métodos (ou técnicas) de retroalimentação de relevância mais utilizados incluem a retroalimentação de relevância explícita (fornecida diretamente pelo usuário) e implícita (derivada implicitamente pelo sistema) [1].

A **retroalimentação explícita** envolve o feedback direto do usuário sobre a relevância dos resultados, inclui o uso de cliques, rastreamento ocular e julgamentos de relevância pelos usuários; enquanto a **retroalimentação implícita** utiliza informações do sistema de recuperação de informação para aprimorar os resultados, e envolve a análise local e global [1]. O detalhamento pode ser visualizado na [ilustração 2](#).

1.2.1 Métodos Explícitos

Método explícito por meio de cliques
<ul style="list-style-type: none"> • Usuários inspecionam resultados E clicam sobre eles • Cliques refletem preferências dos usuários • Cliques podem ser coletados em grandes números • Cliques não interferem nas ações dos usuários • Cliques podem refletir julgamento de relevância • Cliques podem fornecer informações limitadas sobre comportamento do usuário. • Técnica complementar: rastreamento ocular (<i>eye tracking</i>)
<p>Ilustração 3 - Método explícito por meio de cliques Fonte: adaptado de Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, (2013) [1]</p>

Método explícito por Rastreamento Ocular
<p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento da posição dos olhos do usuário com dispositivos disponíveis • Análise baseado no reflexo do centro da córnea e da pupila, com 3 tipos básicos de comportamento ocular: fixação; movimentos sacádicos; e, dilatação da pupila. • Permite detectar área da tela de interesse para o usuário em 60-90% dos casos. • Entende-se que Rastreamento Ocular não é apropriado para avaliar a qualidade dos resultados
<p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuários examinam resultados de cima para baixo • Inspecionam primeiro e segundo resultado de imediato • Examinam com detalhes os 5 primeiros resultados na área visual da tela • Frequência relativa de fixação do quarto resultado cai pela metade • Para os resultados da parte inferior da tela, a frequência relativa de fixação tende a ser menor que 10% • As duas primeiras respostas são examinadas quase igualmente
<p>Ilustração 4 - Método explícito por Rastreamento Ocular Fonte: adaptado de Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, (2013) [1]</p>

Método explícito de Julgamento de Relevância
<p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de teste composto por consultas navegacionais e informativas • Para compilar dados de cliques são utilizados usuários reais • Relevância de cada página e o conjunto de resultados vistos por um usuário são julgados por avaliadores humanos independentes. • O avaliador estabelece uma ordem de preferência para todos os 10 resultados da consulta. • Para reduzir o ruído e julgamentos errôneos, cada consulta deve ser avaliada por pelo menos dois avaliadores. • Se os dois concordarem em suas preferências em relação a um par de resultados, uma forte sinal de julgamento de relevância é produzido.
<p>Ilustração 5 - Método explícito de Julgamento de Relevância Fonte: adaptado de Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, (2013) [1]</p>

1.2.2 Métodos Implícitos

Métodos Implícitos de Retroalimentação de Relevância	
Não há participação direta do usuário no processo de realimentação. A informação é derivada implicitamente pelo sistema.	
Abordagens	
análise local	análise global
Obter informação de realimentação dos documentos do topo do ranking no conjunto de resultados	Obter informação de realimentação entre termos extraídos da coleção de documentos: A informação de retroalimentação é derivada de fontes externas.
Ilustração 6 - Métodos Implícitos: análise local x análise global Fonte: adaptado de Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, (2013) [1]	

Estratégias de Análise Local	
Cluster local	Análise do Contexto Local
construir estruturas globais, como matrizes de associação, que qualificam as correlações entre termos . Usa documentos do topo do ranking para agrupar termos vizinhos e expandir a consulta.	Usa grupos de substantivos em passagens de texto para determinar as correlações entre os termos. Usado principalmente para melhorar a eficácia da recuperação em coleções genéricas. (combina análises local e global)
<ul style="list-style-type: none"> • Constrói uma matriz de correlação local de termos por documentos. • Quanto maior o número de documentos em que dois termos ocorrem, mais forte a correlação entre esses documentos. • Os termos em um mesmo agrupamento podem ser utilizados para a expansão da consulta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Combina duas abordagens: análise local (documentos do ranking) e global (toda a coleção). • Baseia-se na utilização de grupos de substantivos em vez de palavras-chave. • Utiliza janelas de texto de tamanho fixo (passagens de texto) para determinar as coocorrências entre termos
<p>Ilustração 8 - Estratégias de análise local Fonte: adaptado de Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, (2013) [1]</p>	

Análise Global	
<p>Expande a consulta usando informações de todo o conjunto de documentos da coleção. Baseia-se em uma estrutura semelhante a um tesauro construído com todos os documentos da coleção</p>	
Modelos de expansão de consultas	
Tesauro de similaridade	Tesauro estatístico
<ul style="list-style-type: none"> • Construído usando os relacionamentos entre termos em vez de uma matriz de coocorrência. • Os termos são conceitos em um espaço conceitual, onde cada termo representa o conjunto de documentos que por ele foram indexados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Composto por classes que agrupam termos relacionados no contexto de toda a coleção. • Os documentos são agrupados em classes e os termos de baixa frequência nesses documentos são utilizados para definir classes do tesauro. (construção de clusters pequenos e coesos).
<p>Ilustração 9 - Análise Global e Modelos de expansão de consultas Fonte: adaptado de Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, (2013) [1]</p>	

2 Metadados e a recuperação de informações

Objetivo de Aprendizagem	Identificar metadados utilizados em SRI.
--------------------------	--

2.1 Conceito

Metadados desempenham um papel fundamental na recuperação de informações em sistemas de recuperação de informações (SRI). Os **metadados são informações que descrevem, organizam e facilitam o acesso aos recursos de informação**. Eles são utilizados para **definir descritores para identificação de um documento**, estabelecer padrões para gravação e recuperação das informações relativas a um item específico e permitir a recuperação através de mecanismos padronizados para o acesso ao documento [2] [3].

Originalmente com a **função de catalogação**, existe outra importante missão para a utilização de padrões de metadados, que é a de **facilitar a descoberta de informações relevantes, sua encontrabilidade**, seja no ambiente da biblioteca tradicional, ou mesmo nos repositórios digitais eletrônicos

(Miranda; Borba, 2021, grifo nosso) [2].

Na recuperação de informações, os metadados textuais e visuais são importantes para a identificação e organização dos recursos de informação. Os sistemas de recuperação da informação (SRI) utilizam metadados para indexar e armazenar os recursos de informação, facilitando a recuperação deles através de consultas e pesquisas [4].

Além disso, os metadados também são utilizados em sistemas de recuperação da informação online, como nas universidades, onde incorporam ferramentas desenvolvidas com base em metadados na perspectiva da Web Semântica [5]. Esses metadados ajudam a organizar

e facilitar o acesso aos recursos de informação em ambientes virtuais e bibliotecas digitais.

Citações sobre Metadados por Miranda; Borba (2021) [2].

Metadados são dados representacionais, que acrescentados a um documento, adquirem valor semântico para substituí-lo ou representá-lo. (Rodríguez, 2002)

Metadados dados que descrevem atributos de um recurso, caracteriza suas relações, possibilita a sua recuperação e uso efetivo e sua existência no ambiente eletrônico. Metadados normalmente consistem em um jogo de elementos de dados onde cada elemento descreve um atributo do recurso, sua administração ou uso (Vellucci, 1998, p. 192).

Uma das funções primárias dos metadados é a organização e descrição de objetos de informação, podendo ser organizados automática ou manualmente, assim como inseridos metadados adicionais, criados por profissionais da informação, por meio de registro, catalogação e indexação, ou por outras vias (Gilliland, 2016)

2.2 Classificação

Fonte	
Metadados internos	Metadados externos
gerado pela criação/agente para um objeto de informação no momento em que foi criado ou digitalizado pela primeira vez. Metadados intrínsecos a um item ou trabalho.	relativo a um item original ou objeto de informação; isto é gerado depois que o objeto é criado ou digitalizado, muitas vezes por outra pessoa que não foi o criador original.

Método de Criação	
Criação automática	captura ou inferência de metadados
Criação manual	de metadados por especialistas de informação
Criação manual ou automática	de metadados durante o processo de digitalização
Contribuição individual	de usuário ou de origem coletiva.

Natureza	
não especializados	Especializados
criado por pessoas que não são sujeitos ou especialistas da comunidade ou profissionais da informação (por exemplo, o criador original do objeto de informação ou um folksonomista.	criados por assunto ou comunidade de especialistas e/ou em formação profissional, muitas vezes que não é o criador original do objeto de informação.

Status	
Metadados estáticos	que não mudam ou não deveriam mudar uma vez que foi criado.
Metadados dinâmicos	que pode mudar com o uso, manipulação, ou preservação de um objeto de informação.
Metadados de longo prazo	necessário para garantir que o objeto de informação continue acessível e utilizável.
Metadados de curto prazo	de natureza transacional.
Metadados legados	Metadados criados usando um sistema anterior de esquema de metadados

Estrutura	
Estruturados	Não-Estruturados
que estão em conformidade com um padrão ou estrutura proprietária.	que não estão de acordo com uma estrutura pré-definida.

Semântica	
controlados	Não-controlados
que está em conformidade com um vocabulário padronizado ou forma de autoridade e que segue o padrão de conteúdo (ou seja, regras de catalogação)	que não está de acordo com qualquer vocabulário padronizado ou Formato de autoridade

2.3 Padrões de Metadados

Padrões de Metadados são úteis para diversas finalidades, como a descrição, gerenciamento e preservação de objetos digitais. Eles permitem que os usuários tenham acesso a informações importantes sobre os dados

que estão utilizando, como a origem, história, qualidade e utilidade da informação digital.

Esses padrões possibilitam uma melhor descrição dos recursos e uma vez estabelecidos, permitem a troca de informações entre instituições. Além disso, os metadados facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das informações dos dados, tornando-os indispensáveis para a comunicação entre computadores e humanos.

Re3data (2023) identifica o três padrões de metadados mais utilizados e são: Dublin Core (552 repositórios), DataCite Metadata Schema (377 repositórios) e DDI - Data Documentation Initiative (268 repositórios) [7].

O padrão de metadados **Dublin Core** é um esquema de metadados que visa descrever objetos digitais, tais como vídeos, sons, imagens, textos e sites na web. É composto de somente 15 elementos descritivos simples e auto-explicativos, desse modo, ao submeter um documento a uma aplicação que utiliza o padrão Dublin Core, é possível descrever o recurso de forma rápida e eficiente.

O padrão de metadados **DataCite Metadata Schema** é composto por um conjunto de elementos descritivos, incluindo elementos específicos para dados de pesquisa, e permite a atribuição de identificadores únicos a cada recurso.

O padrão de metadados **DDI - Data Documentation Initiative** é um esquema específico para dados de pesquisa que fornece uma estrutura padronizada para a descrição, documentação e preservação de dados de pesquisa. É amplamente utilizado em repositórios de dados de pesquisa, bibliotecas digitais, arquivos digitais e outras instituições que lidam com dados de pesquisa, e é compatível com outros padrões de metadados.

Padrões de Metadados	Vantagens	Desvantagens
Dublin Core	<ul style="list-style-type: none"> - Simplicidade e facilidade de uso; - Compatibilidade com outros padrões de metadados; - Flexibilidade para descrever diferentes tipos de recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitação na descrição de recursos mais complexos; - Falta de padronização na utilização de alguns elementos.
DataCite Metadata Schema	<ul style="list-style-type: none"> - Especificidade para descrever dados de pesquisa; - Possibilidade de atribuir identificadores únicos a cada recurso; - Compatibilidade com outros padrões de metadados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Complexidade em relação a outros padrões de metadados; - Limitação na descrição de recursos que não sejam dados de pesquisa.
DDI - Data Documentation Initiative	<ul style="list-style-type: none"> - Especificidade para descrever dados de pesquisa; - Possibilidade de atribuir identificadores únicos a cada recurso; - Compatibilidade com outros padrões de metadados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Complexidade em relação a outros padrões de metadados; - Limitação na descrição de recursos que não sejam dados de pesquisa.
<p>Ilustração 12 - Vantagens e desvantagens dos padrões Fonte: Próprio do autor (2023)</p>		

Em síntese, os **metadados são fundamentais na recuperação de informações, pois eles permitem a organização, indexação e recuperação eficiente dos recursos de informação em sistemas de recuperação de informações e ambientes virtuais [2].**

3 Recuperação Multimídia

Objetivo de Aprendizagem	Identificar SRI multimídia e seus recursos.
--------------------------	---

3.1 Conceito

“Multimídia é um termo normalmente utilizado para designar aplicações que manipulam diferentes tipos de dados digitais originários de tipos distintos de mídia. Os tipos mais comuns de mídia em aplicações multimídia são texto, som, imagem e vídeo (que é uma sequência animada de imagens)”

(Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, p.191) [\[1\]](#).

Multimídia é essencialmente qualquer dado digital, incluindo texto simples, principalmente não estruturado, usado para comunicar ou capturar informações. Além do texto, podem incluir dados visuais e sonoros, como fotografias, gráficos, imagens, vídeos, animações, fala, música e até mesmo visualizações em 3D. Um **sistema de recuperação da informação multimídia** busca recuperar dados de texto, imagem, vídeo e som relacionados a um perfil de interesse e classificá-los de acordo com um grau de relevância em relação à consulta do usuário [\[1\]](#).

O conceito de multimídia refere-se à combinação, controlada por computador, **diversos formatos de mídia, como áudio, vídeo, imagem e texto**. De uma forma genérica, o conceito de multimídia pode ser definido como a utilização de diversificados meios para a divulgação da mensagem. **A multimídia** permite a interação e o processamento daqueles formatos através de computadores e sistemas digitais [\[1\]\[8\]\[9\]](#).

Algumas características importantes da multimídia incluem:

Características	Descrição
Combinação de mídias	A multimídia é a combinação de elementos estáticos (como texto e imagens) com elementos dinâmicos (como áudio e vídeo).
Representação digital	As informações digitais em multimídia podem ser representadas através de vários formatos, como áudio, vídeo, animação, texto e gráficos.
Interatividade	A multimídia permite a interação entre o usuário e o computador, como na navegação em sites web, jogos interativos e comunicação interpessoal através de vídeoconferência e reconhecimento de voz.
Aplicações diversas	A multimídia é aplicada em diversos setores, como educação, entretenimento, marketing, negócios e comunicação corporativa, para criar e transmitir informações de forma eficaz e envolvente.
Ilustração 13 - Descritivo das características da Multimídia Fonte: Próprio do autor (2023)	

A multimídia é essencial na atualidade devido ao aumento da demanda por conteúdo multimídia e à evolução de tecnologias digitais que facilitam a criação, distribuição e consumo de conteúdo em vários formatos. A recuperação multimídia é a busca de informações usando consultas em vários tipos de dados, incluindo texto e outros formatos multimídia. Algumas tecnologias básicas de recuperação multimídia incluem:

Tecnologia	Descrição
Piggy-Back Text Retrieval	É uma abordagem que combina a busca de texto com a recuperação de multimídia, permitindo que os usuários pesquisem both textual e não textual em um sistema de recuperação de informações [10].
Automated Annotation	Refere-se à automação do processo de anotação de multimídia, que envolve a adição de informações sobre o conteúdo, como rotulos, legendas e descrições, para facilitar a busca e recuperação de informações.
Content-Based Retrieval	É uma abordagem de recuperação de informações baseada no conteúdo do multimídia, onde os sistemas analisam o conteúdo de um item multimídia e o comparam com outros itens para encontrar aqueles que sejam semelhantes.
Fingerprinting	É uma técnica de recuperação de informações multimídia que envolve a criação de um "assinatura" ou "fingerprint" para um item multimídia, que pode ser comparado com outros itens para encontrar aqueles que sejam semelhantes.
Ilustração 14 - Tecnologias básicas de Recuperação Multimídia Fonte: Próprio do autor (2023)	

Além dessas tecnologias, existem duas principais metodologias de recuperação multimídia:

Tecnologia	Descrição
Pesquisa de Metadados	A pesquisa ocorre nas camadas de metadados, que contêm informações sobre o conteúdo de um item multimídia. Essa abordagem é mais fácil, rápida e eficaz, pois trabalha com texto em vez de materiais complexos, como áudio, vídeo ou imagem.
Query by Example	A interação consiste em enviar uma peça de informação (por exemplo, um vídeo, uma imagem ou uma parte de áudio) para encontrar itens multimídia semelhantes.

Ilustração 15 - Metodologias básicas de Recuperação Multimídia
Fonte: Próprio do autor (2023)

Entre os desafios que enfrentam os sistemas de recuperação multimídia, Barbosa (2018)[\[11\]](#) lista: Aquisição de conteúdo; Normalização de conteúdo; Análise de conteúdo e indexação; Consulta de conteúdo; Navegação de conteúdo. A recuperação multimídia é essencial para lidar com a diversidade de formatos de conteúdo digital, como áudio, vídeo, imagem e texto, que proliferam na Internet. Essas tecnologias e abordagens ajudam a tornar o processo de busca e recuperação de informações multimídia mais eficiente e eficaz [\[10\]](#).

4 Recuperação Colaborativa e Social da Informação

Objetivos de Aprendizagem	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar recursos e tecnologias utilizadas em sistemas de recuperação social da informação. • Identificar SRICS e os recursos disponibilizados.
---------------------------	---

4.1 Conceito

Os sistemas de recuperação social da informação utilizam diversas tecnologias, como algoritmos avançados, buscas intuitivas e interfaces fáceis de usar. Essas tecnologias permitem que os usuários encontrem rapidamente as informações desejadas.

Recuperação colaborativa da informação “se refere a um conjunto de técnicas que ajudam o usuário a satisfazer suas necessidades de informação, aproveitando a inteligência coletiva de outros usuários, no que concerne o conhecimento especializado ou experiências de busca” (GOH; FOO, 2008, p. Xiii, apud Barbosa, 2018) [\[12\]](#).

Busca social: é utilizado para se referir a um amplo espectro de comportamentos de busca da informação [\[12\]](#).

Busca colaborativa: é um subconjunto da busca social, em que os participantes trabalham juntos para satisfazer uma necessidade de informação [\[12\]](#).

Características das ferramentas de Busca Colaborativa	
Sincronização	Pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona
Localização	Os usuários podem estar co-localizados ou geograficamente distribuídos
Intenção	Pode ser implícita ou explícita
Interação	Interfaces
Ilustração 17 - Características das ferramentas de Busca Colaborativa Fonte: adaptado de [12]	

5 Recuperação Da Informação Em Dispositivos Móveis

Objetivo de Aprendizagem	Identificar usos de SRIDM em unidades de informação.
--------------------------	--

5.1 Conceito

A Recuperação da Informação em Dispositivos Móveis (RIDM) transfigura as formas tradicionais de recuperar informação e agrega outras dimensões nessa disciplina que ganha destaque em tempos de mobilidade [\[12\]](#)[\[13\]](#).

- Um dos desafios da RI é o excesso de informação entregue nos resultados da busca, além das expressões inadequadas utilizadas pelos usuários.
- A mobilidade vem promovendo mais uma mudança importante, que torna o ambiente de RI mais complexo.
- Organizações e bibliotecas devem rever seu relacionamento com os novos usuários que agora são móveis e adaptar os serviços em conformidade com o novo paradigma.
- Assim, a recuperação da informação em dispositivos móveis ganha espaço na literatura nacional e internacional (abordagens distintas, interação, resultados de busca, necessidades de informação)

Ilustração 18 - Características da RIDM
Fonte: adaptado de [\[12\]](#); [\[13\]](#)

Diferenças básicas entre RI e RIDM

As diferenças básicas entre a RIDM e a RI tradicional estão ligadas às características intrínsecas dos DM:

- **mobilidade:** permite que o usuário carregue seu dispositivo e realize buscas em qualquer lugar.
- **uso da informação geográfica:** utiliza o contexto geográfico (localização do usuário) para filtrar buscas.
- **ubiquidade da informação:** a informação está presente e pode ser consumida em toda a parte (diversos lugares).
- **acesso e visualização em telas pequenas:** adaptação de conteúdo para o consumo da informação conforme o tamanho do dispositivo.

Ilustração 19 - Diferenças básicas entre RI e RIDM
Fonte: adaptado de [\[12\]](#); [\[13\]](#)

Vantagens e desvantagens da RIDM

- O aparelho não pode ser compartilhado para fazer pesquisa por outro usuário, visto que a RIDM utiliza informações contextuais para recuperar conteúdos.
- A limitação do tamanho da tela, restringe a apresentação da informação (aumento da carga cognitiva)
- Necessita da instalação de aplicativos com o intuito de adaptar o conteúdo disposto em rede para acesso em DM. Muitas vezes esses aplicativos limitam as estratégias de busca do usuário.
- Custos de conexão às redes móveis.
- Privacidade e segurança dos dados.
- A grande vantagem da RIDM é a facilidade de pesquisar e obter informação sem precisar estar diante de um desktop
- Adaptação de conteúdo para o consumo da informação conforme o tamanho do dispositivo.

Ilustração 20 - Diferenças básicas entre RI e RIDM
 Fonte: adaptado de Godoy Viera; Varvakis; Foresti (2018) [14]

(FORESTI; GODOY VIERA, 2016)

Ilustração 21 - Nomes relacionados com os Dispositivos Móveis.
 Fonte: adaptado de Foresti; Godoy Viera (2016) [13].

Referências e Fontes de Consulta

- [1] BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier. **Recuperação de Informação**: conceitos e tecnologias das máquinas de busca. (2nd. Ed.) Porto Alegre:Bookman, 2013.
- [2] MIRANDA, M.K.F.O. e BORBA,V.R. Metadados De Preservação: Definições E Aplicações. In: SIEBRA,S.A. e BORBA, V.R. [Orgs.]. **Preservação Digital e suas facetas**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021. 348p. ISBN: 978-65-5869-327-7 [Digital]. Págs. 203-236. Disponível em: https://www.ufpe.br/documents/39626/3547884/Ebook_Preservac%C2%B8a~o_Digital_e_suas_Facetas_2021.pdf. Acesso em: 06 jun. 2023.
- [3] FELIPE, Eduardo Ribeiro. **A importância dos metadados em bibliotecas digitais: da organização à recuperação da informação**. Dissertação de Mestrado, UNiversidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, MG, Brazil, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECID-943PDD/1/dissertacao_eduardo_v15.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- [4] BARACHO, Renata Abrantes; CENDON, Beatriz Valadares; ALVARENGA, Lídia. Metadados textuais e visuais para recuperação de informação em imagens. In: **XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - ENANCIB**. Rio de Janeiro, RJ, Brazil: ANCI, 2010. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/176971>>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- [5] LOUREIRO, Mônica de Fátima; Francelin. Metadados e sistemas de recuperação da informação on line: uma questão de semântica? In: **SNBU 2006**. Salvador, BA, Brasil.: SNBU, 2006. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/5406>>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- [6] SANTIAGO, Mônica Cristina Costa. **Metadados para recuperação da informação em ambiente virtual**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 2004. Disponível em: <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/714>>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- [7] RE3DATA. Metadata Standards. **Re3data Metrics**. Disponível em <https://www.re3data.org/metrics/metadataStandards>. Acesso em 20 out. 2023.
- [8] FIGUEIREDO, Roberto Tenorio. **Sistemas multimídia**. Apostila [online]. Disponível em: <https://central3.to.gov.br/arquivo/453373/>>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- [9] LEMOS, D. L. S.; SOUZA, R. R. Representação de recursos multimídia na web: uso e reúso de padrões de anotação. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 25, n. Especial, p. 202-232, 2020. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/135752>. Acesso em: 18 nov. 2020.
- [10] BASHIR, F., KHANVILKAR, S., KHOKHAR, A., & SCHONFELD, D. (2005). Multimedia Systems: Content-Based Indexing and Retrieval. **The Electrical Engineering Handbook**, 379–400. doi:10.1016/b978-012170960-0/50032-3. Acesso em: 18 nov. 2020.
- [11] BARBOSA, Everton Rodrigues. **Recuperação da Informação Multimídia**. Apresentação [online]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018a. Disponível em: <http://rita.ufsc.br:8080/courseware/disciplinas/slides-2023-1/aula-13-recuperacao-multimidia-e-iniciativa-de-arquivos-abertos/view>. Acesso em 25. nov. 2023.
- [12] BARBOSA, Everton Rodrigues. **Recuperação Colaborativa e Social da Informação**. Apresentação [online]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018b. Disponível em: <http://rita.ufsc.br:8080/courseware/disciplinas/slides-2023-1/aula-14-recuperacao-colaborativa-e-em-dispositivos-moveis/view>. Acesso em 25. nov. 2023.

[13] FORESTI, Fabricio; GODOY VIERA, Angel Freddy. A Recuperação da Informação em Dispositivos Móveis. **Biblionline**, v. 12, n. 2, p. 6–25, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/article/view/26721>. Acesso em: 6 dez. 2023.

[14] GODOY VIERA, Angel Freddy; VARVAKIS, Gregório; FORESTI, Fabricio. Perspectivas y desafíos de los dispositivos móviles para las bibliotecas universitarias brasileñas. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, v. 41, n. 1, p. 19–35, 2018. Disponível em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/330639>. Acesso em: 6 dez. 2023.